

**ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП ФИТОНЕМАТОД ВИНОГРАДНИКОВ
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Абдурахманова Г. А., Эргашева Н. С.

*Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан*

E-mail: ergashevanodiraxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11508402>

Аннотация. В этой статье приводятся данные об экологических группах фитонематод виноградников Ферганской области. В результате исследования выявлено всего 712 экз. фитонематод подлежащих 33 видам. В прикорневой почве отмечены представители всех экологических групп по классификации А.А.Парамонова: паразитобионты (6 видов), девисапробионты (14 видов), фитогельминты (10 видов), эусапробионты (3 вида). Было обнаружено, что у каждого сорта винограда есть сходства как по определенным характеристикам фауны, так и по своим особенностям.

Ключевые слова. Фитонематоды, Паразитобионты, Фитогельминты, Девисапробионты, Эусапробионты. Почва, прикорневая почва.

Введение. Фитонематоды – отличаются от других почвенных многоклеточных организмов разнообразием видов и численностью. В 1м² почве их численность колеблется от нескольких тысяч до 30 миллиона. Сейчас количество известных науке видов превысило 20 000 (Волкова, 2004; Ерошенко, Волкова, 2004).

Только в Узбекистане выявлено более 800 видов фитонематод. Большинство из них являются сапробионтными видами, которые питаются растительными остатками, принимают активные участие в разложении растительных остатков. Среди фитонематод помимо полезных видов, приносящих пользу, имеются паразитические виды, приносящие большой ущерб разным сельскохозяйственным растениям (Азизова, 1977; Азизова и др. 2003, 2005; Абдурахманова, 2004). Паразитические виды фитонематод поражают и повреждают органы и ткани различных сельскохозяйственных культур. Они оказывают химические воздействия растениям, приводя к нарушению в них фотосинтетических процессов. Целью данного исследования является изучение фитонематод фауны виноградников Ферганской области.

Материал и методика исследования. Материалы для данного исследования собраны в конце зимы (февраль) 2021 года, из корней и прикорневой почвы виноградников. Образцы были собраны из корневой системы и прикорневой части виноградников, из почвенных горизонтов: 0-20 см., 20-40 см., 40-60 см. Извлечение нематод из корневой части виноградников и его прикорневой почвы производилась при помощи вороночного метода Бермана.

Результаты исследования. Всего в прикорневой почве виноградников обнаружены 33 вида фитонематод, относящихся к 4 отрядам (*Enoplida*, *Dorylaymida*, *Rhabditida*, *Tylenchida*), 12 семействам и 20 родам. В прикорневой почве отмечены представители всех экологических групп (Таблица) по классификации А.А.Парамонова.

Паразитобионты-свободные почвенные нематоды, живущие в почве, тяготеющие к корневой системе прямо или косвенно трофически связанные с ней. С одной стороны у них есть копьё, через который они прокалывают ткань растения и питаются соком растений. С

другой стороны, они являются инокуляторами прокалывая ткань растений, открывают путь микроорганизмам (паразитические грибы, бактерии, вирусы). Из этой группы отмечено 6 видов, родов: *Tylenchus*, *Tylencholaemus*, *Xiphinema*, *Eudorylaimus*: *Tylenchus baloghi*, *Tylenchus kirjanova*, *Tylenchus obtusicaudatus*, *Tylencholaemus mirabilis*, *Xiphinema americanum*, *Eudorylaimus eremitus*.

Девисапробионты-нетипичные сапробиотические нематоды, способные использовать сапробиотическую среду как источник своего существования, но вместе с тем обладают способностью поселяться и в здоровых растительных тканях, питаясь за их счет. Из этой группы представлены 12 видов *Anaplectus granulatus*, *Proteroplectus assimilis*, *Panagrolaimus gigrophilus*, *Panagrolaimus multidentatus*, *Panagrolaimus spondyli*, *Heterocephalobus buchneri*, *Heterocephalobus filiformis*, *Heterocephalobus laevis*, *Heterocephalobus latus*, *Heterocephalobus teres*, *Heterocephalobus tulaganovi*, *Cephalobus persegnis*, *Acrobeles pascitnovae*.

Эусапробионты-типичные сапробионты, находящие благоприятные условия в среде сапробиотических очагов тканей и органов вегетирующих растений. Из них отмечены три вида: *Mesorhabditis monhystera*, *Rhabditis brevispina*, *Caenorhabditis elegans*

Фитогельминты-настоящие паразитические нематоды, питающиеся за счет соков растений. Их делят на две под группы: а) фитогельминты неспецифичного патогенного эффекта, встречаются в тканях растений, пораженных другими заболеваниями. Сами они не вызывают характерных признаков фитогельминтоза - заболевания растений, вызываемого фитогельминтами.

Обычно они существуют и размножаются в тканях, пораженных некрозами. С другой стороны, они единично встречаются и в здоровых тканях, из этой группы представлены 7 видов: *Tylenchorhynchus bucharicus*, *Tylenchorhynchus brassicae*, *Merliniusbogdanovikatzacovi*, *Merlinius dubius*, *Psilenchus clavicaudatus*, *Nothotylenchus loksai*. *Aphelenchoides limberi*.

Фитогельминты специфичного патогенного эффекта, вызывающие специфичные фитогельминтозы и паразитирующие только в здоровой растительной ткани, из настоящих паразитов представлены следующие три вида: *Ditylenchus dipsaci*, *Hoplolaimus tylenchiformis*.

Таблица

Экологический состав обнаруженных видов фитонематод в прикорневой почве

виноградников

№	Экологические группы	Общее число		% соотношение
		видов	экземпляров	
1	Параризобионты	6	64	18
2	Девисапробионты	14	460	43
3	Эусапробионты	3	72	9
4	Фитогельминты	10	116	30
Всего		33	712	100

Выводы. В результате исследования выявлено всего 712 экз. фитонематод подлежащих 33 видам. В прикорневой почве отмечены представители всех экологических групп по классификации А.А.Парамонова: параризобионты (6 видов), девисапробионты (14 видов),

фитогельминты (10 видов), эузапробионты (3 вида). Было обнаружено, что у каждого вида виноградников есть сходства как по определенным характеристикам фауны, так и по своим особенностям.

На основании выше указанного следует отметить, что в качественном и количественном отношении богаче заселена прикорневая почва виноградников (особенно на глубине 20-40см). Обнаружение таких вредоносных нематод из рода *Xiphinema* подтверждает исследования многих авторов, что Ксифинемы предпочитают глубину 20-40 см. и редко встречаются в пахотных слоях.

Список использованной литературы:

1. Абдурахманова Г.А. Фитонематоды хлопково-люцерновых агроценозов и значение агротехнических факторов в формировании их сообществ. Автореф.. дисс. канд.биол.наук. Ташкент, 2004. 21с.
2. Азизова Э.П. *Xiphinema Thoren et Aklen*. 1950 (Nematoda, Longidorida) –новый паразит в Узбекистане. Научные труды ТашГУ, 1977. -С.378.
3. Азизова Э.П., Абдурахманова Г.А. Нематоды плодовых деревьев Паркентского района // Материалы научно-практической конференции. Самарканд, 2005. - С.14-15.
4. Азизова Э.П., Сиддиков Д.Г., Эшова Х.С., Ибрагимов К.С. Распространение паразитических нематод вирусоносителей из рода *Xiphinema* в различных ландшафтах Узбекистана // Основные достижения и перспективы развития паразитологии. –М., 2003. - С.50-51.
5. Волкова Т.В. Зоогеографическая характеристика корневых нематод растений Дальнего Востока России // Материалы межд. конференции. Институт Паразитологии А.Н.России.–М., 2004. -С.67-68.
6. Ерошенко А.С., Волкова Т.В. Нематоды растений Дальнего Востока России: Отряды *Tylenchida* и *Aphelenchida* // Материалы межд. конференции. Институт Паразитологии А.Н.России. -М., 2004. -С.62-64.